

THE ACTUAL PROBLEMS OF FILOLOGY

MATERIALS
of the international scientific
conference

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ТИЛШУНОСЛИК КАФЕДРАСИ

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ

**MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIALIZED EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

FERGHANA STATE UNIVERSITY

CHAIR OF LINGUSTICS

**Фарғона давлат университети профессори,
филология фанлари доктори Хакимов Муҳаммад Хўжахонович
таваллудининг 60 йиллиги муносабати билан ўтказилган**

**«ФИЛОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ»
МАВЗУСИДАГИ
ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ**

I

МАТЕРИАЛЫ
международной научной
конференции
**“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОЛОГИИ”**
Фергана – 29 марта 2022 года

MATERIALS
of the international scientific
conference
**“THE ACTUAL PROBLEMS OF
FILOLOGY”**
Ferghana city, March 29, 2022

ФАРҒОНА – 2022

УЎК/УДК/UDC: 811.161.1

КБК/ББК/LBC: 84 (5Ў)

Ташкилий кўмита/ Организационный комитет/ Organization committee
B.Sh.Shermuhhammadov, I.I.Zokirov,
E.I.Ibragimova, M.Yu.Mamajonov

Масъул муҳаррир/ Ответственный редактор/ Executiva Editor
M.T.Zokirov

Тахрир ҳайъати/ Редакционная коллегия/ Editorial board
T.S.Shokirov, A.Berdaliyev (Tojikiston), Sh.Noraliyeva (Qozog'iston),
M.Mamajonov, G.Jo'raboyeva, G.Abduvahobov, E.O'rinboyeva (O'zbekiston)

“Филологиянинг долзарб масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Илмий нашр.
– Фарғона: ФарДУ, 2022 – 316 бет.

“Актуальные проблемы филологии” материалы международной научной-практической конференции. – Научное издание.
– Ферғана: ФГУ, 2022. – 316 стр.

“The actual problems of filology” materials of the international scientific conference. – Scientific publication. – Ferghana: FSU, 2022. – 316 p.

1. M.Iminov, T.No'monov, D.Boboxonova. O'zbek tili uslubiyati masalalari – Namangan: Namangan nashr, 2007, 13,44-bet
2. N.Bekmirzayev. Notiqlik san'ati asoslari, -Toshkent: Yangi avlod, 2008, 7-bet.
3. P.Nosirov. O'zbek nutqi madaniyati, Toshkent, 2004, 11-bet.

ПРАГМАТИКА ЛИНГВИСТИКАНИНГ БИР СОҲАСИ...

*Э.Ибрагимова, ФарДУ доценти,
З.Курбанова, ЎзДЖТУ магистранти*

Прагматика лингвистиканинг бир соҳаси сифатида нутқ жараёнида шу жараён иштирокчиларининг асосий коммуникатив ниятини амалга оширишда хизмат қилувчи нутқий вазият контекст масаласи билан алоқадордир.

Ҳар қандай матннинг семантик қурилишида “инсон фактори”нинг ички руҳияти, ҳаяжони таосирида юзага келган мазмун прагматиканинг асосий текширув обьекти саналади³³.

Прагматика тил бирликларидан фойдаланувчи шахс ёки сўзловчининг тил белгиларига муносабатини ўрганувчи тилшунослик аспектларидан бири ҳисобланади.

О.С.Ахманова тил бирликларининг асл маъноси ёки мазмуни эмас, балки уларнинг нутқий алоқа жараёнида шаклланувчи қўшимча маънолари прагматик тадқиқот обьекти бўлади³⁴, деб таъкидлайди.

Инсон фаолияти вербал ва невербал кўринишларда намоён бўлади. Бунда унинг нутқига сингиб кетувчи ва унинг нутқий ахлоқини, нутқий ўзлигини намойиш этувчи ички ҳолати ҳам сезилиб туради. Инсон вербал воситалар ёрдамида ўз фикрини ифода этар ёки ўзгалар фикрини қабул қилар экан, ана шу нутқий жараёнда нутқ субьекти ва тингловчининг ички ҳис-туйғулари ҳам намоён бўлади. Бу ҳис-туйғулар унинг нутқида ошқора, баозида яширин ҳолда юзага чиқади. Бу эса унинг бирор воқеа, ходиса, фикрга нисбатан хусусий муносабатини белгилайди. Бундай хусусий муносабатлардан бири ироник мазмун-муносабат ифодалашдир. Воқеа, ходиса, ёки у ҳақидаги фикрга бўлган салбий-хусусий муносабат барзан очик айтилмай, яширин тарзда ифода этилади. Услугунослиқда нутқ жараёнида суҳбатдош ҳаракати ёки ҳолатига нисбатан билдириладиган ички яширин муносабат ифодалаш усули Киноя деб аталади.

Демак, кинояда фикр тил бирликлари воситасида тўғри ва очик айтилмасдан, тескари, кўчма маънода қандайдир бир ишора ёрдамида ифодаланади. У тилшунослик фанида “тагматн” атамаси остида ўрганилади.

Тагматн - фикрнинг тўла, ифодаланмай қолган қисми, бўлаги бўлиб, сўз ёки бирикмани кўчма маънода қўллаш орқали юзага чиқариладиган иккинчи пландаги асосий мақсад ёки ниятдир.

³³ Нурмонов А. ва бошқалар Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. -Т.: Фан, 1992. -Б.292.

³⁴ Маҳмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. -Т.: Шъи-тувчи, 1995,- 229 б.

Тагматн “фикрнинг сўзлар воситасида ифодаланмаган, лекин назарда тутилган ботиний баён мазмуни”дир.

Кўринадики, ироник мазмун ифодалаш лингвистик тадқиқотнинг прагматик аспекти таркибига кирувчи ҳамда нутқий жараёнда нутқ обоекти билан боғлиқ ҳолда намоён бўлувчи шахсий муносабат кўринишидир. Шахсий муносабат кўринишларининг мазмун доираси жуда кенг бўлиб, улар таркибига мамнунлик, аччиқланиш, ҳайратланиш, ажабланиш, таажжуб, эотироз, илтимос, буйруқ, мақтанчоқлик, менсимаслик, киноя, пичинг, кесатиқ кабиларни киритиш мумкин.

Шахс ва унинг ички руҳий ҳолати, ниятининг нутқ жараёнида ифодаланиши услубий-лингвопрагматик тадқиқот обоекти саналади. Прагматик маъно ёки мазмун (жумладан, Киноя)ни намоён қилувчи нутқ бирликлари, парчалари “лингвопрагматик контекст” номи билан юритилади.

Лингвопрагматик контекст - бу нутқий занжир парчаси бўлиб, актуал бирликларнинг прагматик мазмунини кўрсатиш учун қўлланувчи вербал сигналлардир.

Узоқ тарихий йўлни босиб ўтган ўзбек тилининг бадий услуби бугунги кунда тасвирий ифода усулларининг, нутқий экспрессиянинг жуда катта хазинасига эга. Жумладан, унда кенг қамровли аноанавий услубий фигура - воситалар тизими мавжуд.

Ўзбек бадий услубининг шаклланиши ва тараққиётида ҳар бир жанр, ҳар бир бадий саноат-тасвирий воситаларнинг алоҳида ўрни ва хизмати бор. Тилнинг тараққиёт қонунлари билан боғлиқ равишда услубий фигураларнинг қўлланиш кўламида ҳам маолум ўзгаришлар юз бериб боради. Ижодий фаолият маҳсули сифатида тилда янги тасвирий ифода воситалари пайдо бўлади, улар фаол муомалага киради, баози воситалар экспрессивлигини йўқотиши билан, маъноси кенгайган тил материалига айланиб қолаверади. Агар бу воситалар фақат алоҳида олинган ижодкор қаламигагина мансуб бўлса, оҳори тўкилмаган ҳолда бадий ижоднинг нодир намунаси сифатида яшайверади.

Шунинг учун ҳам бундай воситаларнинг бадий услубдаги аҳамиятини кенг тушунган адабиётшунос олим С.Мамажонов буни шундай таъкидлайди: “тасвирий воситалар рўпара келган одам миниб кетаверадиган, эгарлаб қўйилган от эмас. Қайси тасвирий воситани қандай қўллаш ижодкорнинг дунёқараши, ғоясига воқеликка муносабати, уни ўзига хос кўриши, идрок этиши, тушуниш ва тушунтириш услубига, бадий тафаккурига, лирик қаҳрамоннинг хусусиятига, хусусан, шоирнинг ўзига хос услубига боғлиқ. Ҳақиқий саноаткор ҳеч вақт мана шу жойда фалон усулга ёки фалон тасвирий воситага мурожаат этайин, деган ўйни хаёлига ҳам келтирмайди, аксинча, ўз тафаккури, ғоявий нияти, тушунчаси ва материалининг тақозоси бўйича иш кўради. Ижодкорнинг руҳий олами, уни илҳомлантирадиган

хаётий воқелик қандай бўлса, унинг тасвирий воситалари ҳам шунд³⁵ай бўлади»³⁶

Бадиий асар тилида услубий вазифа бажаришга хизмат қилувчи тилнинг махсус ифода воситалари борки, улар бадиий услубнинг бошқа функционал услублари орасидаги мавқеини ифодаловчи муҳим белгилардан бири саналади. Чунки тил воситаларини мажозий, яони кўчма маъноларда, ҳамда образли тасвирда қўллаш имкони маолум даражада тилнинг бошқа функционал услубларида ҳам мавжуд, аммо уларда бадиий услубдаги каби эркин ва кенг доирада ўрганиш имконияти йўқ. Бошқа услубларда, асосан, кўпчиликка маълум бўлган тилда қисман турғунлик касб этган ифода воситаларига мурожаат қилинади. Бадиий нутқда эса тасвирий воситаларнинг шундай кўринишларига дуч келамизки, уларни фақат алоҳида ижодий фаолият маҳсули бўлган бадиий тафаккургина юзага келтириши мумкин, холос.

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТОПОНИМЛАРИГА СУҒД ТИЛИНИНГ ТАЪСИРИ

*Р.Шукуров, ФарДУ доценти,
Г.Жўрабоева, ФарДУ, ф.ф.б.ф.д. (PhD)*

Фарғона водийси топонимларининг салмоқли қисми ўрта аср манбаларида, хусусан, бир гуруҳ араб сайёҳлари Истахрий, Ибн Хавқал, Муқаддасий, Самъоний, Ёкут Ҳамавий асарларида ҳамда номаълум муаллиф томонидан форс тилида ёзилган (983 йил) «Худуд ул-олам» китобида қайд этилади³⁷. Ушбу манбаларнинг биз тадқиқ этаётган худуд топонимияси учун умумий ва қимматли жиҳати шундаки, асарларнинг аксарияти географик характерда бўлиб, уларда дунёнинг турли мамлакатлари қаторида Мовароуннаҳр ва унинг таркибидаги Фарғона вилоятининг IX-XI асрларга хос жуғрофик ўрни, иқлими, маъмурий тузилиши, аҳолисининг касб-кори, тили, шунингдек машҳур шаҳарлари тасвири, оронимияси, гидронимияси ҳақида батафсил маълумот берилган.

Ўрта аср манбалари топонимиясининг тил хусусиятларига эътибор қаратилса, уларнинг катта қисмида **суғд тилининг** кучли таъсири мавжудлигини кўрамыз. Профессор Т.Нафасовнинг ёзишича, эроний тилларнинг шимолий-шарқий гуруҳига мансуб бўлган суғд тили бугунги кунда ўлик тил ҳисобланади, шундай бўлса-да, унинг элементлари ҳозирда Зарафшоннинг юқорисидаги яғнобликлар тилида мустаҳкам сақланиб қолган.

³⁵ Мамажонов С. Услуб, образ, тасвирий воситалар. Шарқ юлдузи, -1992.- №6.-15

³⁶ Умуркулов Б. Бадиий адабиётда сщз. - Т.: Фан, 1993, -Б.18.

³⁷ Абу Исҳоқ Иброҳим ибн Маҳмуд, ал-Фараси ал-Истахарий. Китоб масалик ал-Мемалиқ. Изд. M.J.de Goeje, Lingdunt Batavogum.1870, (BGAI); Абу-л-Касим Ибн-Хауқал. Извлечение из «Китоб сурат ал-арз» Ибн Хауқал / Перевод с арабского О.Б.Фроловой. Материалы по истории Средной и Центральной Азии X-XI вв (МИСЦА). - Ташкент, 1988; Абу-Абдуллах Мухаммад ибн Ахмед ибн Абу-Бекр ал-Муқаддаси. «Ахсан, ат-такасим фи-Маърифат ал-акалим». изд. M.J.de Goeje, BGA III. / Пперевод с арабского А.Т.Юлдашева. См. также перевод с арабского С.Волина. МИТТ. Т.І.; Худуд ул-олам. Тошкент: O'zbekiston, 2008; Материалы по истории киргизов и Киргизии. – Москва, 1973.

munosabati.....	
М.Раҳмонов, С.Ғофурова. Тарихий ўзакли сўзларнинг тараққиёти.....	102
М.Зокиров. Аспекты изучения интерференции и причины ее проявления.....	104
И.Ҳожалиев. Коммуникатив имконият ҳақида.....	106
D.Voboxonova. O'zbek tilida nutq madaniyati va notiqlik san'atining munosabati.....	109
Э.Ибрагимова, З.Курбанова. Прагматика лингвистиканинг бир соҳаси.....	111
Р.Шукуров, Г.Жўрабоева. Фарғона водийси топонимларига суғд тилининг таъсири.....	113
И.Эрматов. Сўз ясалиши терминлари тизимида гипонимия ва эквонимия ҳодисаларининг кесишуви.....	117
S.Nazarova, M.Hojiyeva, Z.Jo'rayeva. Gapda shaxs tavsifi va pragmatik mazmun.....	119
Д.Ҳасанова. Ўзбек тилида ёшлар нутқига хосланган лексик бирликлар.....	122
С.Ғаниев, Ҳ.Ҳамроева. Минҳожиддин Мирзо шеърятининг лингвистик хусусиятлари.....	125
M.Sobirova. Filologik ta'limda ko'rgazmali vositalarning antroposentrik yondashuvdagi o'rni.....	128
У.Йигиталиев. Стилистик воситаларда “шахс” лисоний заррасининг когнитив-вербал ифодаланиши.....	131
T.Tog'ayev. O'zbek tilini o'rganish tarixidan (Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davri).....	133
И.Дарвишов. Тил – тирик тарих, уларни асраш ва адабийлаштириш зарурати хусусида.....	136
Z.Alimova, S.Abdikunduzova. O'zbek tiliga o'zlashgan forsha-tojikcha affikslarning etimologik xususiyatlari.....	138
М.Омонов, А.Латипов. Умар ибн Муҳаммад ан-Насафийнинг “Ақоид ун-Насафий” асарига назмий шарҳ “Назми ақоид” асари ҳақида.....	140
М.Зокиров, Н.Муйдинова. Источники возникновения фразеологических единиц с именем собственным в английском и узбекском языках.....	142
М.Мамажонов. Халқ оғзаки ижодида антропонимларнинг ўрни хусусида.....	145
Ҳ.Дусматов. Ўзбек миллий сўз ўйинлари турлари.....	149
Р.Ахророва. “Ёш” тушунчаси социологик ва лингвистик тадқиқотларда.....	151
Т.Бутунбаева. Аъзам Ўктам шеърятда сўз ўйини.....	153
Ш.Ғаниева. Ҳикматларда диний тушунчаларнинг ифодаланиши.....	156
С.Зокирова. Конгруэнтлик ҳодисаси ҳақида айрим мулоҳазалар.....	159
М.Ғазиева, М.Баннопова. Интонация нутқий актларни ифодаловчи	162